

IS GAZI VA UNING OLDINI OLIHDA XORIJ TAJRIBASI

D. Amangeldiev

QR FVB bo'linma boshlig'i, mayor.

O. Olimboyev

bo'linma katta inspektori, leytenant.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214269>

Anotatsiya. Bu maqolada is gazi va uning oldini olishda xorij tajribasi bundan tashqari is gazidan zaharlanishning oldini olishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari haqqida so'z etilgan.

Kalit so'zlar: is gazi, isitish pechlar, zaharlanish, gaz ballon, qurilmalar.

FOREIGN EXPERIENCE IN CO2 AND ITS PREVENTION

Abstract. This article discusses foreign experience in carbon monoxide and its prevention, as well as information and communication technologies in the prevention of carbon monoxide poisoning.

Keywords: carbon monoxide, heating stoves, poisoning, gas cylinder, devices.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ГАЗЕ И ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИИ

Аннотация. В данной статье рассмотрен зарубежный опыт профилактики углекислого газа и его профилактики, а также информационно-коммуникационные технологии в профилактике отравлений углекислым газом.

Ключевые слова: газ, отопительные печи, отравление, газовые баллоны, устройства.

Darhaqiqat, respublikamizda kuz-qish mavsumida isitish pechlaridan noto'g'ri foydalanish va loqaydlik sabablariga ko'ra aholi xonadonlarida is gazidan zaharlanish hamda gaz-havo aralashmasining chaqnashi holatlari ro'y berib, insonlarning sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazilayotganligi, hatto eng achinarlisi, o'lim bilan tugayotgan baxtsiz hodisalar sodir bo'layotganligi o'zining taqdirini shu yurt taqdiri bilan bog'lagan har qanday insonni tashvishga soladi. Is gazi – yonuvchi modda va materiallar (gaz, yog'och, ko'mir kabilar)ning chala yonishi natijasida hosil bo'ladigan rangsiz va hidsiz gaz hamda zaharli modda hisoblanadi.

Aynan, is gazining ajralishiga sabablar-nostandart va nosoz gaz asboblaridan hamda isitish pechlaridan foydalanish, talabga javob bermaydigan dudburonlarni o'rnatish yoki ularni noto'g'ri o'rnatish, mavjudlarini o'z vaqtida tozalamaslik, gazning yetarli miqdorda havo bilan aralashmasligi kabilar tufayli sodir bo'ladi.

Noyabr, 2024-Yil

Buyuk Britaniya davlatida bu ofatning dastidan yiliga salkam 800 nafar, Amerika Qo'shma Shtatlarida 500 nafarga yaqin, Rossiyada 350 dan ortiq odamlar bevaqt nobud bo'layotganligi har bir inson qalbini, jamiyat a'zosini larzaga keltiradi, mutasaddi davlat va jamoat tashkilotlaridan yangidan-yangi mas'uliyatli vazifalarni qo'yadi.

Hozirgi vaqtda qurilish va pardoqlash materiallari, uy-joy jihozlari, idishtovoqlar, qurilmalar, detallar, matolar va boshqa ashyolar aksariyat hollarda polimer materiallardan tayyorlanmoqda.

Bularning yong'inlarda yonishi natijasida odam organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi zaharli moddalar ajralib chiqadi va aksariyat hollarda ayanchli holatlarni keltirib chiqaradi. Bu yo'nalishda rivojlangan ayrim davlatlarning tajribasini o'rganishlar jarayonida is gazidan zaharlanishning oldini olish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganligi aniqlandi. Jumladan:

AQShning Nyu-York, Kolorado, Kaliforniya shtatlarida is gazidan zaharlanishning oldini olish bo'yicha maxsus qonunlar qabul qilingan. Birgina Kaliforniya shtatining 2010-yilda is gazidan zaharlanishni oldini olish to'g'risida qabul qilingan qonun talablariga ko'ra, gaz va isitish moslamalari mavjud bo'lgan har bir xonada is gazini aniqlovchi detektor (gazonalizator)larni o'rnatish majburiy ekanligi belgilangan.

Ayni paytda, barcha turdagi binolarda is gazini aniqlovchi detektorlarni o'rnatish bo'yicha tashviqot ishlari ham Buyuk Britaniya davlatida muntazam olib borilayotganligi kuzatildi. Bundan tashqari, AQSH va Kanada davlatlarida markaziy isitish tizimidan voz kechilib, ko'p qavatli uylarning yerto'lalarida butun uyni isitib beradigan boylerlar (suvni isitadigan qurilmalar) o'rnatilmoqda.

Yevropada ham individual isitish moslamasi – generatorlarni o'rnatish keng rivojlangan.

Mazkur amaliyot yangi qurilayotgan va rekonstruksiya qilinayotgan binolarda qo'llanilmoqda. Jumladan, London shahridagi yakka tartibdagi va ko'p qavatli uylarning har bir xonadonida avtomatlashtirilgan individual isitish tizimi generatorlari, majburiy ravishda tizim o'rnatilgan xonaga gaz sizib chiqishini xabarlovchi (газоанализатор) bo'lishi sharti bilan o'rnatilmoqda.

Janubiy Koreyada esa suyultirilgan uglevodod gaz ballonlarini baland qavatli turar joy binolarining birinchi qavatida yong'in qarshi bo'lgan devorlarning orqa tomonida o'rnatish joriy etilgan. Ayrim davlatlarda esa besh qavatgacha bo'lgan uylarda ham gaz sizib chiqishini xabarlovchi (газоанализатор) bo'lishi sharti bilan individual isitish tizimi generatorlari tajriba sifatida o'rnatilmoqda.

Noyabr, 2024-Yil

Ushbu tizim boshqa isitish tizimlariga qaraganda xavfsizlik jihatdan ancha yuqoriligi amalda isbotlanmoqda. Mamlakatimizda ham qurilayotgan baland qavatli arzonlashtirilgan turar joy binolarida ushbu amaliyot keng qo'llanilmoqda, ya'ni ikki konturli isitish qozonlari o'rnatilmoqda. Albatta, yuqorida qayd etilgan davlatlardagi mavjud ijobiy tajribalarni o'rganish asosida bosqichma-bosqich tizimli ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bundan tashqari is gazidan zaharlanishning oldini olishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash vaqti yetib keldi. Bu borada nafaqat axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, balki ijtimoiy tarmoqlar va mobil aloqa operatorlari imkoniyatidan foydalanish ham ancha samara beradi.

O'rganishlar natijalariga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekistonda is gazidan zaharlanishni oldini olishda foydalaniladigan mobil ilova (telefon dasturlari) tushunchalarining milliy ko'rinishi, talqini deyarli mavjud emas. Ijtimoiy tarmoqlarda, shu jumladan "Youtube», "Facebook», "Telegram», "Play Market» kabilarda isitish qurilmalaridan foydalanishni o'rgatuvchi o'zbek tilidagi videoroliklar, animatsion multfilm va infografikalar deyarli yo'q.

Rossiya, AQSH, Italiya, Janubiy Koreya kabi davlatlardagi ixtisoslashgan veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda joylashgan isitish qurilmalaridan foydalanishda qo'llaniladigan materiallarning aksariyati ingliz tilida tayyorlanganligiga guvoh bo'ldik, bunday materiallarni (video rolik, multfilm va infografika ko'rinishlarini) o'zimizda davlat tilida ham tayyorlash va o'zimizning mahalliy sharoitlarga moslashtirishimiz lozim.

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA
2. O'z.R. "Yong'in xavfsizligi" to'g'risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R, G'ulomova G.M., Raxmatova D.M. Yong'in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma – T.: TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.: ТГТУ, 2017- 60 с. 5. G'ulomova G.M. Yong'in va yonish-portlash xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.